

MAKTABGACHA TA'LIMDA INKLYUZIV TA'LIMNI
RIVOJLANTIRISH

Kamolova F.A.

SamDU ning O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institutining

1- bosqich talabasi.

Rahmatova F.G'.

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika institutining assistant,

ilmiy rahbar

Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz- yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat.

O'zbekiston respublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyev

Inklyuziv ta'lim-bolalarning qobiliyatlari va holatidan qat'iy nazar, ularning barchasiga sifatli ta'lim berishdir.

Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish, bolalarga sifatli ta'lim berish, maktabgacha ta'limdan teng foydalanishini ta'minlash, maktabgacha ta'lim xizmatlarining nodavlat sektorini rivojlantirish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3955-sonli qarorigan ko'ra, O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasiga asoslangan holda quydagilar nazarda tutgan:

maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanish uchun shart-sharoitlar yaratish;

bolalarning sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish;

maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va shu kabilardir.

O'zbekiston respublikasi prezidentining 2019-yil 29-apreldagi O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlash to'g'risidagi farmoniga muvofiq, O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash maqsadida 2020- 2025-yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi.

Maktabgacha yoshda ta'limiy faoliyat bola ruhiyatining ko'p tomonlariga, bola shaxsiga bir butunlikcha rivojlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi.[2.180]

Boshlang'ich sinflarda bolalarni o'qitish muvaffaqiyatliligi erta rivojlanishi xususiyatlari, organizmning funksional yetuklik darajasi, bola sog'lig'i holati, organlari va tizimlaridagi mavjud kamchiliklar, xususiyatlari, oilada tarbiyalanish sharoitlari kabi qator omillar bilan belgilanadi. [3.441]

Inklyuziv ta'lim imkoniyati cheklangan bolalarga nima beradi?

- imkoniyatlarni o'zi uchun kashf etish imkoniyatini beradi;
- dunyoqarashi kengayadi, hayotiy tajribasi oshadi;
- o'qishiga bo'lgan ehtiyoj va qiziqishlari ortadi;
- ilgari sezmagani imkoniyatlar ochiladi;
- yotsirash, yakkalanish kabi xususiyatlari yo'qoladi.

Inklyuziv ta'lim sog'lom bolalar hayotiga qanday ta'sir ko'rsatadi?

- o'zlariga o'xshamagan tengdoshlari va ularning hayoti, ehtiyojlarini his qiladilar;

- tengdoshlarida g'amxo'rlik hisi uyg'onadi;

- ularni qo'llab-quvvatlash, yordam berishga intilish-insonparvarlik hislari tarbiyalanadi;

-o'quvchilarda atrofdagi insonlarga nisbatan hurmatda bo'lish, imkoniyati cheklanganlarga yaxshi munosabatda bo'lish, o'zaro hurmat shakllanadi;

- yordamga muhtoj insonlarga e'tiborsizlik qilmaydigan shaxsga aylanadi.

Hozirda mamlakatimizda inklyuziv ta'limga yo'naltirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari kun sayin ko'payib va takomillashib bormoqda.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tizimida inkuliziv ta'lim ahamiyati shundaki, imkoniyati cheklangan bolalarni ilk yoshlaridanoq sog'lom bolalar qatoriga qo'shishdir. Biz har bir bolani bag'rikeng bo'lishga o'rgatish bilan birga inson qadriyatlari uning imkoniyatiga bog'liq emasligi haqida fikrni singdirmog'imiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi qaror. PQ-4312 08.05.2019
2. Maktabgacha tarbiya maxsus metodikasi. M.P. Xamidova. M.Y Ayupova. Toshkent 2009. 180-bet.
3. Pedagogika nazariyasi va tarixi. R.Mavlonova, N.Vohidova, N.Rahmonqulova Toshkent 2010. 441-bet.
4. O'zbekiston Respublikasida "Alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'isida" gi qaror. PQ-4860. 13.10.2020.